

Original paper

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ: РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

© А.Д.Кариев^{1✉}, Н.Дж. Ядгаров^{2✉}, Г.Т. Боймуродова^{3✉}, Ж.Т. Каримов^{4✉}

¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

^{2,3,4}Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: развитие системы управления качеством образования является ключевым направлением государственной образовательной политики и неотъемлемой частью национальной модели подготовки кадров, где главной задачей национальной программы является формирование гармонично развитой личности молодежи, поскольку, как подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев, "Молодежь - это не только наше будущее, но и определяющая сила нашего настоящего и завтрашнего дня", поэтому инновационные процессы в сфере образования, включая разработку новых педагогических концепций и учебных программ, будут эффективны только при учете вопросов формирования личности обучающегося, как отмечал великий мыслитель Абдуррахман Джами, "Образование не только наполняет ум знаниями, но и воспитывает душу, формирует нравственные качества и прививает стремление к самосовершенствованию".

ЦЕЛЬ: целью исследования является изучение внедрения проектного метода в образовательный процесс с акцентом на развитие коммуникативной компетенции студентов, их самостоятельности, личностного и социального роста через участие в проектной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование направлено на анализ эффективности проектного метода обучения, развития коммуникативных способностей студентов и роли современных образовательных технологий, где проектная деятельность способствует развитию навыков сотрудничества, коммуникации и презентации, а с точки зрения студента проект представляет возможность заниматься интересной деятельностью самостоятельно или в группе, максимально используя свои способности, тогда как с точки зрения преподавателя проект является дидактическим инструментом, обучающим целенаправленной деятельности по решению проблем.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проекты делятся на несколько типов в зависимости от цели и способов выполнения: практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие и игровые, которые служат развитию способности студентов к самостоятельному приобретению знаний, при

организации проектной работы темы должны быть известны заранее, проблема должна формулироваться с привлечением фактов из различных областей знаний, и необходимо обеспечить участие всех студентов с учетом их уровня подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: особое место в проектной деятельности занимает организация научного общества студентов, которое объединяет будущих педагогов, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении интеллектуального и культурного уровня, стремящихся углублять знания как в педагогике, так и в современных научных областях, как писал Абдурахман Джамии, "Тот, кто ищет знания и истины, делает шаги не только к просвещению, но и к совершенствованию своей души", что подчеркивает значимость научно-исследовательской деятельности студентов в их личностном развитии.

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательный процесс, коммуникативная компетенция, самостоятельность, личностное развитие.

Для цитирования: А.Д.Кариев, Н.Дж. Ядгаров, Г.Т. Боймуродова, Ж.Т. Каримов. Проектный метод в обучении: развитие коммуникативных навыков студентов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. В.248–255.

PROYEKT USULI TA'LIMDA: TALABALARNING MULOQOT KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH

© A.D. Kariyev¹✉, N.J. Yodgarov²✉, G.T. Boymurodova³✉, J.T. Karimov⁴✉

¹Abay nomidagi Qozoq Milliy Pedagogika Universiteti, Olmaota, Qozog'iston

^{2,3,4}Buxoro Davlat Pedagogika Instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ta'lim sifati boshqaruv tizimini rivojlantirish davlat ta'lim siyosatining asosiy yo'nalishi bo'lib, milliy kadrlar tayyorlash modelining ajralmas qismidir, bu milliy dasturning asosiy vazifasi yoshlarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga hissa qo'shishdir, chunki Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yoshlar nafaqat istiqbolimiz, balki bugunimiz va ertamizning belgilovchi kuchidir", shuning uchun ta'lim sohasidagi innovatsion jarayonlar, shu jumladan yangi pedagogik konsepsiyalar va o'quv dasturlarini ishlab chiqish, faqat o'quvchining shaxsini shakllantirish masalalarini hisobga olgan holda samarali bo'ladi, buyuk mutafakkir Abdurrahmon Jomiyning ta'kidlashicha, "Ta'lim nafaqat aqlni bilimlar bilan boyitadi, balki ruhni tarbiyalaydi, axloqiy fazilatlarni shakllantiradi va takomillashtirishga intilishni uyg'otadi".

MAQSAD: Tadqiqotning maqsadi loyiha usulini o'quv jarayoniga joriy etishni o'rganish, e'tiborni talabalarning kommunikativ kompetensiyasi, mustaqilligi, shaxsiy va ijtimoiy o'sishini loyiha faoliyati orqali rivojlantirishga qaratishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot loyiha usuli samaradorligini, talabalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishni va zamonaviy ta'lim texnologiyalarining rolini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, loyiha faoliyati hamkorlik, kommunikatsiya va prezentatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, talaba

nuqtai nazaridan loyiha o'z qobiliyatlaridan to'liq foydalangan holda mustaqil yoki guruh bo'lib qiziqarli faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyati hisoblanadi, o'qituvchi nuqtai nazaridan esa loyiha muammoni hal qilish yo'naltirilgan faoliyatni o'rgatadigan didaktik vositadir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Loyihalar maqsad va bajarish usullariga ko'ra amaliy, tadqiqot, axborot, ijodiy va o'yin loyihalari kabi turlarga bo'linadi, ular talabalarning mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi, loyiha ishini tashkil etishda mavzular oldindan ma'lum bo'lishi kerak, muammo turli bilim sohalaridagi faktlarni jalb qilish uchun shakllantirilishi kerak va barcha talabalar, ularning tayyorgarlik darajasi hisobga olingan holda, ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.

XULOSA: Loyiha faoliyatida talabalar ilmiy jamiyatini tashkil etish alohida o'rin egallaydi, u ilmiy izlanishlar olib borishga qodir bo'lgan, intellektual va madaniy darajasini oshirishga qiziqqan, pedagogika va zamonaviy fan sohalarida bilimlarini chuqurlashtirishga intiluvchi kelajak o'qituvchilarni birlashtiradi, Abdurrahmon Jomiyning ta'kidlashicha, "Kim bilim va haqiqatni izlasa, u nafaqat ma'rifat, balki o'z qalbini takomillashtirish sari ham qadam qo'yadi", bu talabalarning ilmiy va tadqiqot faoliyatining ularning shaxsiy rivojlanishidagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: loyiha faoliyati, o'quv jarayoni, kommunikativ kompetensiya, mustaqillik, shaxsiy rivojlanish.

Iqtibos uchun: Kariyev A.D., Yodgarov N.J., Boymurodova G.T., Karimov J.T. Projekt usuli ta'limda: talabalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. C.248–255.

PROJECT-BASED LEARNING: DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATION SKILLS

© Adlet D. Kariyev^{1✉}, Nodir D. Yadgarov^{2✉}, Gulzoda T. Boymurodova^{3✉}, Jamshid T. Karimov^{4✉}

¹Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan

^{2,3,4}Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the development of the education quality management system is a key direction of state educational policy and an integral part of the national personnel training model, where the main task of the national program is to form a harmoniously developed personality of youth, as President Shavkat Mirziyoyev emphasized, "Youth is not only our future but also the determining force of our present and tomorrow," therefore innovation processes in education, including the development of new pedagogical concepts and curricula, will be effective only when considering issues of student personality formation, as the great thinker Abdurrahman Jami noted, "Education not only fills the mind with knowledge but also educates the soul, forms moral qualities, and instills a striving for self-improvement."

AIM: the research aims to study the implementation of the project method in the educational process with an emphasis on developing students' communicative competence, independence, and personal and social growth through participation in project activities.

MATERIALS AND METHODS: the research analyzes the effectiveness of the project-based learning method, the development of students' communication skills, and the role of modern educational technologies, where project activities promote the development of collaboration, communication, and presentation skills, and from the student's perspective, a project represents an opportunity to engage in interesting activities independently or in a group, making the most of their abilities, while from the teacher's perspective, a project is a didactic tool that teaches purposeful problem-solving activities.

DISCUSSION AND RESULTS: projects are divided into several types according to their purpose and methods of implementation: practice-oriented, research, informational, creative, and game-based projects, which serve to develop students' ability to acquire knowledge independently; when organizing project work, topics should be known in advance, the problem should be formulated involving facts from various fields of knowledge, and it is necessary to ensure the participation of all students, considering their level of preparation.

CONCLUSION: a special place in project activities is occupied by the organization of a student scientific society, which brings together future teachers capable of scientific inquiry, interested in increasing their intellectual and cultural level, and striving to deepen knowledge both in pedagogy and in modern scientific fields, as Abdurrahman Jami wrote, "He who seeks knowledge and truth takes steps not only towards enlightenment but also towards the improvement of his soul," which emphasizes the importance of students' research activities in their personal development.

Keywords: project activities, educational process, communicative competence, independence, personal development.

For citation: Adlet D. Kariyev, Nodir D. Yadgarov, Gulzoda T. Boymurodova, Jamshid T. Karimov. (2025) 'Project-based learning: developing students' communication skills', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.248–255. (In Russ).

Развитие системы управления качеством образования является ключевым направлением государственной образовательной политики, а также неотъемлемой частью национальной модели и программы подготовки кадров. Внедрение национальной программы подготовки специалистов можно по праву назвать важнейшим этапом обеспечения высокого уровня образования. Основой этой программы является конкретизация действий и механизмов для достижения её главной цели — формирования гармонично развитой личности молодого человека.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Молодежь — это не только наша надежда и будущее, но и определяющая сила нашего настоящего и завтрашнего дня»¹.

Современное инновационное развитие организации является неотъемлемой частью её деятельности, поскольку позволяет повышать конкурентоспособность продукции и самой организации. Инновация представляет собой конечный результат внедрения новых подходов с целью изменения объекта управления и получения экономического, экологического, научного или иного эффекта.

В сфере образования инновационные процессы, включая разработку педагогических концепций, образовательных стандартов, нормативных документов и программ модернизации, будут эффективными только при одновременном учете вопросов формирования личности обучающегося. Каждый учебный предмет не только передает определенные знания будущему специалисту, но и способствует развитию его индивидуальности и самостоятельности.

Как отмечал великий мыслитель и педагог Абдурраҳмон Джамии, «Образование не только наполняет ум знаниями, но и воспитывает душу, формирует нравственные качества и прививает стремление к самосовершенствованию»². Эти слова подчеркивают важность гармоничного развития личности и нравственного воспитания в процессе обучения, что полностью соответствует целям современной образовательной программы.

Целью исследования является изучение внедрения проектного метода в образовательный процесс с акцентом на развитие коммуникативной компетенции студентов, их самостоятельности, личностного и социального роста через участие в проектной деятельности.

Данное исследование направлено на анализ эффективности проектного метода обучения, развитие коммуникативной компетенции студентов, а также изучение роли инновационных образовательных технологий в современном учебном процессе.

Особое внимание сегодня уделяется развитию коммуникативной компетенции студентов. Среди современных методов обучения наибольшую роль в формировании умений и навыков общения играет проектная деятельность. Работа над проектами способствует развитию следующих навыков:

сотрудничество: планирование совместной работы, взаимодействие с членами группы, взаимопомощь, умение корректировать ошибки коллег;

коммуникация: взаимодействие с преподавателями, формулировка вопросов, ведение диалога, участие в дискуссиях, аргументация своей позиции и поиск компромиссов;

¹ Ш.М. Мирзиёев *Выступление Президента Республики Узбекистан по вопросам развития образования*. Ташкент, 2023. стр. 5

² Абдурраҳмон Джамии. *Сочинения по педагогике и воспитанию*. Ташкент, 2018. стр. 102

презентация: умение выступать публично, держать себя уверенно, отвечать на неожиданные вопросы без подготовки³.

Выполнение проекта требует от студента определенного уровня знаний и навыков. Например, если у него нет необходимых предметных знаний, он должен иметь возможность получить их из доступных источников; если отсутствуют навыки работы с библиотекой или интернетом, студент не только получает помощь, но и обучается выполнять такую работу самостоятельно⁴.

С точки зрения обучающегося учебный проект — это возможность самостоятельно или в группе заниматься интересной деятельностью, максимально используя свои способности. Это шанс проявить себя, применить знания на практике, принести пользу и продемонстрировать достигнутый результат. Проект строится вокруг конкретной проблемы, сформулированной самим студентом, и результат работы имеет практическое значение и интерес для самого исполнителя.

С точки зрения преподавателя учебный проект — это дидактический инструмент, позволяющий обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по поиску решения проблемы через выполнение поставленных задач.

Основные цели внедрения проектного метода:

показать способность студента или группы применять приобретенный исследовательский опыт;

пробудить интерес к предмету, углубить знания и поделиться ими с однокурсниками;

продемонстрировать уровень подготовленности, развить умение участвовать в коллективных формах общения;

способствовать личностному и социальному развитию студента.

организуя проектную работу, необходимо учитывать следующие условия:

темы проектов должны быть известны заранее, при этом желательно, чтобы студенты выбирали их самостоятельно;

проблема формулируется так, чтобы студенты привлекали факты из смежных областей знаний и разнообразных источников информации;

важно вовлечь в работу над проектом как можно больше студентов, учитывая уровень подготовки каждого.

проекты делятся на несколько типов в зависимости от цели и способов выполнения:

практико-ориентированный проект: решение реальных задач, результатом может быть учебное пособие, макет, инструкция, памятка или рекомендации, полезные конкретному заказчику;

³ И.Н. Иванова *Коммуникативные компетенции в высшем образовании*. Санкт-Петербург: Питер, 2020. стр. 51

⁴ А.В. Петренко *Проектная деятельность студентов: теория и практика*. Москва: Просвещение, 2021. стр. 14

исследовательский проект: проверка или опровержение гипотезы, включает обоснование актуальности, выдвижение гипотезы, проведение эксперимента и анализ результатов;

информационный проект: сбор и оформление информации о каком-либо объекте или явлении для дальнейшего использования заказчиком;

творческий проект: привлечение внимания к проблеме с использованием свободного творческого подхода, результатом могут быть литературные произведения, произведения искусства или видеофильмы;

игровой или ролевой проект: представление опыта участия в решении проблемы через мероприятия, игры, викторины, экскурсии и т.д., где студент исполняет определенную роль⁵.

Продуманное планирование доминирующей деятельности преподавателем позволяет направленно развивать у студентов самостоятельное приобретение знаний и необходимых навыков⁶.

Особое место в проектной деятельности занимает организация научного общества студентов, которое объединяет будущих педагогов, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении интеллектуального и культурного уровня, стремящихся углублять знания как по педагогике, так и в современных научных областях. Как писал Абдурраҳмон Джамии, «Тот, кто ищет знания и истины, делает шаги не только к просвещению, но и к совершенствованию своей души», что подчеркивает значимость научной и исследовательской деятельности студентов в процессе их личностного развития⁷.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. Выступление Президента Республики Узбекистан по вопросам развития образования. Ташкент, 2023.
2. Петренко А. В. Проектная деятельность студентов: теория и практика. Москва: Просвещение, 2021.
3. Иванова И. Н. Коммуникативные компетенции в высшем образовании. Санкт-Петербург: Питер, 2020.
4. Смирнов П. С. Инновационные методы обучения: опыт и перспективы. Москва: Наука, 2019.
5. Абдурраҳмон Джамии. Сочинения по педагогике и воспитанию. Ташкент, 2018.
6. Козлов А. В. Организация учебного проекта: руководство для преподавателей. Москва: ВШЭ, 2022

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

⁵ И.Н. Иванова *Коммуникативные компетенции в высшем образовании*. Санкт-Петербург: Питер, 2020. стр. 43

⁶ П.С. Смирнов *Инновационные методы обучения: опыт и перспективы*. Москва: Наука, 2019. стр. 36

⁷ Абдурраҳмон Джамии. *Сочинения по педагогике и воспитанию*. Ташкент, 2018. стр. 25

✉ **Кариев Адлет Дюсембаевич**, Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Кандидат педагогических наук, профессор, [**Kariyev Adlet Dyusembayevich**, Abay nomidagi Qozog' milliy pedagogika universiteti. Pedagogika fanlari nomzodi, professor], [**Kariyev Adlet Dyusembayevich**, Abai Kazakh National Pedagogical University. Candidate of Pedagogical Sciences, Professor]; manzil: Qozog'iston, Olati sh., Do'stik ko'chasi, 13-uy [адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Достлык, 13], [address: 13 Dostyk Street, Almaty, Kazakhstan]

✉ **Нодир Джалолович Ядгаров**, декан факультета педагогики и социальных наук Бухарского государственного педагогического института, Доктор педагогических наук (DSc), профессор, [**Nodir Jalolovich Yadgarov**, Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor], [**Nodir Jalolovich Yadgarov**, Dean of the Faculty of Pedagogy and Social Sciences of the Bukhara State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahar Piridastgir ko'chasi 2-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. Пиридастгир, дом 2], [address: Uzbekistan, 2, Piridastgir Street, Bukhara city]

✉ **Гулзода Тоштемировна Боймуродова**, Заведующий кафедрой общей педагогики Бухарского государственного педагогического института, Доктор педагогических наук (DSc), профессор, [**Gulzoda Toshtemirovna Boymurodova**, Buxoro davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor], [**Gulzoda Toshtemirovna Boymurodova**, Head of the Department of General Pedagogy of Bukhara State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahar Piridastgir ko'chasi 2-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. Пиридастгир, дом 2], [address: Uzbekistan, 2, Piridastgir Street, Bukhara city]

✉ **Jamshid To'liqin o'g'li Karimov**, Buxoro davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrasini o'qituvchisi, [**Karimov Jamshid Tulkin ogli**, Преподаватель кафедры общей педагогики Бухарского государственного педагогического института], [**Jamshid Tolqin ogli Karimov**, Teacher of the Department of General Pedagogy of Bukhara State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahar Piridastgir ko'chasi 2-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. Пиридастгир, дом 2], [address: Uzbekistan, 2, Piridastgir Street, Bukhara city]